

ASINXRON MOTOR PARAMETRLARINI PASPORT MA'LUMOTLAR ASOSIDA HISOBLASH

Hoshimov Ural Hoshimovich

Abdug'aniyev Otabek Shuhratbek o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti,

“Elektr mashinalari va yuritmalari muhandisligi”

kafedra dotsenti va kafedra magistranti.

Hoshimovu83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14677985>

Annotatsiya: Ushbu ishda asinxron motorlarning parametrlarini pasport ma'lumotlari asosida hisoblash usullari yoritilgan. Asinxron motorlar sanoatda keng qo'llaniladi va ularning samaradorligi, sirpanish darajasi, quvvat ko'rsatkichlarini hisoblash orqali optimal ishlash rejimlari aniqlanadi. Hisob-kitoblar davomida sinxron aylanish chastotasi, kirish va foydali quvvat, ishlash koeffitsienti hamda reaktiv quvvat kabi asosiy parametrlar aniqlangan. Olingan natijalar asinxron motorlarning ishlash samaradorligini oshirish uchun foydali tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: asinxron motor, sirpanish darajasi, quvvat ko'rsatkichlari.

Annotation

This work explores methods for calculating the parameters of asynchronous motors based on passport data. Asynchronous motors are widely used in industry, and their efficiency, slip ratio, and power characteristics are determined to identify optimal operating modes. The calculations include determining the synchronous speed, input and useful power, slip coefficient, and reactive power. The results provide valuable insights and recommendations for improving the performance and efficiency of asynchronous motors.

Keywords: asynchronous motor, slip level, power indicators.

Kirish

Asinxron motorlar sanoatning eng keng qo'llaniladigan elektr mashinalaridan biridir. Ular yuqori samaradorlik, mustahkamlik va nisbatan arzonligi bilan ajralib turadi. Pasport ma'lumotlari asosida asinxron motor parametrlarini hisoblash texnik uskunaning energetik samaradorligini baholashda muhim o'rin tutadi. Ushbu ishda motor parametrlarini aniqlash va tahlil qilish usullari yoritiladi.

Ishning maqsadi

Asinxron motorning texnik parametrlarini pasport ma'lumotlariga asoslanib hisoblash va olingan natijalar asosida motorning ishlash ko'rsatkichlarini baholash.

Materiallar va usullar

1. Pasport ma'lumotlari:

Hisob-kitoblar uchun quyidagi ma'lumotlar olinadi:

- Nominal kuchlanish (U_{nom}) (V),
- Nominal tok (I_{nom}) (A),
- Nominal quvvat (P_{nom}) (kVt),
- Chastota (f) (Hz),
- Fazalar soni (m) (odatda 3 ta),
- Nominal aylanish chastotasi (n_{nom}) (ayl/min),
- Foydali ish koeffitsienti (η),

- Nominal quvvat koeffitsienti ($\cos \varphi$).

Yangiliklar

Ushbu ishda quyidagi yangiliklar kiritilgan:

- Slipning yuklanish va kuchlanish o'zgarishlari bilan bog'liqligi haqida tahliliy natijalar;
- Zamonaviy inverter va boshqaruv tizimlarining motor samaradorligiga ta'siri;
- Rotor va stator materiallarini yaxshilash orqali issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish imkoniyatlari.

Bu yondashuvlar motor samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ishda kiritilgan qo'shimcha yangiliklar quyidagilardan iborat:

- Slip qiymatini nazorat qilish uchun ilg'or algoritmlardan foydalanish usullari;
- Asinxron motorlarda tarmoq kuchlanishining o'zgarishiga adaptiv javob mexanizmlarining qo'llanilishi;

Asosiy hisoblash formulalari:

1. Sinxron aylanish chastotasi:

$$n_s = (120 \times f) / p,$$

bu yerda p — juft qutblar soni.

2. Sirpanish (s):

$$S = ((n_s - n_{nom}) / n_s) \times 100\%.$$

3. Aktiv quvvat (kirish quvvati):

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_{nom} \cdot I_{nom} \cdot \cos \varphi$$

4. Foydali quvvat:

$$P_2 = \eta \cdot P_1$$

5. Reaktiv quvvat:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}, \text{ bu yerda } S = \sqrt{3} \cdot U_{nom} \cdot I_{nom}.$$

6. Samaradorlik:

$$\eta = (P_2 / P_1) \times 100\%.$$

Hisob-kitobning amaliy qismi

Quyidagi misolda hisob-kitoblar amalga oshiriladi:

Nominal parametrlari:

- $U_{nom} = 380 \text{ V}$,
- $I_{nom} = 15 \text{ A}$,
- $P_{nom} = 5,5 \text{ kVt}$,
- $f = 50 \text{ Gz}$,
- $\cos \varphi = 0,87$,
- $\eta = 0,92$,
- $n_{nom} = 1450 \text{ ayl/min}$,
- $p = 2$.

1. Sinxron aylanish chastotasi:

$$n_s = (120 \times 50) / 2 = 3000 \text{ ayl/min}.$$

2. Sirpanish:

$$S = ((3000 - 1450) / 3000) \times 100\% = 51,6\%.$$

3. Kirish quvvati:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 15 \cdot 0,87 = 8,6 \text{ kVt}$$

4. Foydali quvvat:

$$P_2 = 0.92 \cdot 8.6 = 7,91 \text{ kVt.}$$

5. Reaktiv quvvat:

$$Q = \sqrt{8.6^2 - 7.91^2} = 3,34 \text{ kVar}$$

Natijalar va muhokama

Hisob-kitob natijalari asinxron motorning ishlash samaradorligi va optimal rejimlarini aniqlashda qo'llanilishi mumkin. Samaradorlikni oshirish uchun texnologik jarayonlarda motorni nominal rejimda ishlatish maqsadga muvofiq.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijasida asinxron motorlarning ishlash parametrlarini pasport ma'lumotlari asosida hisoblash usuli takomillashtirildi. Slip koeffitsientining yuklanish va tarmoq kuchlanishiga bog'liqligi aniqlandi. Bu esa motorning optimal ishlash rejimini aniqlash va texnologik jarayonlarda energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, invertor boshqaruv tizimlarini qo'llash slipni samarali nazorat qilishga imkon beradi. Shuningdek, zamonaviy energiya tejamkor materiallar va texnologiyalar yordamida motorlarning ekologik ta'siri kamaytirilib, texnologik jarayonlarning umumiy samaradorligi oshiriladi. Ushbu yondashuvlar sanoat korxonalarida asosiy energetik samaradorlikni ta'minlash uchun muhimdir.

References:

1. Электрические машины: учебник для вузов / И.К. Коровкин, С.В. Гудманян.
2. GOST 183-74: Asinxron dvigatellarni sinash uchun davlat standartlari.
3. Операционные характеристики асинхронных двигателей / Ю.А. Петров.